

O‘QUVCHILAR TARBIYASINI SHAKLLANTIRISHDAGI PSIXOLOGIK MUAMMO VA YECHIMLAR

O‘rinboyeva Mohinur G‘ayratjon qizi

Namangan viloyati Pop tumani 54-umumta’lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Axloqiy tarbiya insoniyat taraqqiyotining butun yo‘li davomida qo‘yilgan muammolardan biridir. Har qanday davr ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy rivojlanishning o‘ziga xos vazifalariga muvofiq, axloqiy tarbiya va xulq-atvor madaniyatini shakllantirish zarurligini taqozo etadi. Farzandlar ota-onalarining faxri. Ular haqida hamma narsa yoqimli va qimmatlidir. Ammo ular har doim ham bolaning jozibadorligi nafaqat tashqi ko‘rinishida, asosiysi o‘sib borayotgan bolaning o‘zini oilada va jamoat joylarida o‘zini qanday tutishi, uning xulq-atvori - yuz ifodalari, imo-ishoralari haqida har doim ham o‘ylamagan.

Kalit so‘zlar: axloqiy tarbiya, shaxs, xulq-atvor, ong, axloq, munosabat, psixologik muammolar.

Axloqiy tarbiya jarayoni - bu pedagogik va psixologik faoliyatning samaradorligi va sifatiga, bola shaxsini axloqiy tarbiyalashning to‘g‘ri darajasiga erishishga qaratilgan tarbiyachi va jamoa o‘rtasidagi izchil o‘zaro munosabatlar majmuidir.

Ijtimoiy tajriba jamoat axloqiy ongida o‘z aksini topadi: axloqiy g‘oyalar, nazariyalar, tushunchalar kishilarning faoliyat va muloqot jarayonida rivojlanadigan real munosabatlarini aks ettiradi. E’tiqod - axloqiy ong shakllanishining eng yuqori darajasi. Ular shaxsning harakatlari, harakatlarining tartibga soluvchisiga aylanadi.

Shaxsning axloqiy barqarorligi ularga bog‘liq. Ishontirish axloqiy tushunchalar tizimini kuchli o‘zlashtirish, axloqiy tuyg‘ularni rivojlantirish, xatti-harakatlar va munosabatlar tajribasini umumlashtirish bilan tavsiflanadi. Axloqiy g‘oyalar va tushunchalarni o‘zlashtirish uzoq va murakkab jarayondir. O‘quvchilar axloqiy

tushunchalarni o‘zlashtirishdan, birinchi navbatda, taqdimot darajasida uning mazmunini to‘liq o‘zlashtirishgacha bo‘lgan uzoq yo‘lni bosib o‘tadilar.

Tajribaning kengayishi, bir tomondan ijtimoiy ko‘nikmalar, bir tomondan bilimlarning to‘planishi, katta maktab yoshidagi bolalarning ijtimoiy pozitsion rolining kengayishi axloqiy g‘oyalarini yanada chuqurlashtirish va farqlashga olib keladi, boshqa tomondan, ularni umumiy axloqiy tushunchalarga (do‘stlik, do‘stlik haqida) yaqinlashtirishga olib keladi. kattalarni hurmat qilish, muloqot jarayonlarida va hokazo). Rivojlanayotgan axloqiy g‘oyalar bolalarning xulq-atvorida, ularning boshqalarga munosabatini tartibga soluvchi rol o‘ynay boshlaydi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O‘quvchi ongida axloqiy hayotning ba’zi bir hodisasining tasviri nafaqat ushbu voqea sodir bo‘lgan davrda paydo bo‘lishi mumkin. Bola o‘z do‘stining bir paytlar kuzatgan u yoki bu harakatini qayta yaratishi, yana “ko‘rishi” mumkin. Bundan tashqari, u muayyan vaziyatlarda o‘z harakatini tasavvur qila oladi. Bunday holda, vakolatlar qo‘llaniladi. Spirkinning fikriga ko‘ra, tasavvurlarda “ong birinchi marta o‘zining bevosita manbasidan ajralib chiqadi va nisbatan mustaqil sub’ektiv hodisa sifatida mavjud bo‘la boshlaydi”

O‘quvchilarning axloqiy ongi va xulq-atvori birlikda shakllanadi - bu pedagogika hamda psixologiyaning asosiy ajralmas tamoyilidir. Maktab yoshidagi o‘quvchilarda kattalar va tengdoshlar bilan munosabatlarda yangi xususiyatlar paydo bo‘ladi. Maktab yoshidagi o‘quvchilar kattalar bilan mazmunli muloqotga faol qiziqish bildiradilar. Voyaga yetgan bolaning obro‘si, uning qadr-qimmatini xulq-atvorda jiddiy rol o‘ynashda davom etmoqda. Mustaqillik va xulq-atvorni anglashning o‘sishi o‘rganilgan axloqiy me‘yorlar bo‘yicha harakatlarda rahbarlik qilish qobiliyatini rivojlantirishga olib keladi va o‘quvchida o‘z o‘rnini topishga intilish ya’ni o‘z “Men”ini shakllanishiga olib keladi. U shu ijtimoiylik bilan uzviy bog‘liq jarayonda axloqan hamda ma’nan shakllanishida davom etadi.

Katta maktabgacha yoshdagi o‘quvchining harakatlarini belgilay boshlaydigan ichki “axloqiy hokimiyatlar” paydo bo‘ladi. Bunda o‘quvchilar o‘z tengdoshlari bilan turli xil faoliyatda faol muloqot qilish istagini namoyon etadilar, buning natijasida

“o‘quvchilar jamiyati” shakllanadi. Bu jamoaviy munosabatlarni rivojlantirish uchun muayyan shart-sharoitlarni yaratadi. Tengdoshlar bilan mazmunli muloqot katta yoshdagi maktab o‘quvchisining shaxsini to‘laqonli shakllantirishda muhim omil bo‘ladi.

Jamoa faoliyatda (o‘yin, vaziyat, muloqot) katta yoshli o‘quvchilar jamoaviy rejalashtirish ko‘nikmalarini egallaydilar, o‘z harakatlarini muvofiqlashtirishni, nizolarni adolatli hal qilishni va umumiy natijalarga erishishni o‘rganadilar. Bularning barchasi axloqiy tajribani to‘plashga yordam beradi. Katta yoshdagi maktab o‘quvchilarni axloqiy tarbiyalashda ta‘lim faoliyati muhim rol o‘ynaydi. Dars jarayonida ular tarbiyaviy xulq-atvor qoidalarini o‘zlashtiradilar, ularda maqsadlilik, mas’uliyat, irodalilik fazilatlarini shakllanadi.

Makarenko o‘quvchilarni axloq nazariyasi bilan qurollantirish kerak, deb hisoblab, katta ahamiyat berdi. Shu bilan birga, u to‘g‘ri xulq-atvor odatini tarbiyalash ongni tarbiyalashdan ko‘ra ancha qiyin ekanligini ta‘kidladi.

Axloqiy xulq-atvorni tarbiyalash - axloqiy xatti-harakatlar va axloqiy odatlarni shakllantirishdan boshlanadi. Harakat insonning atrofdagi voqelikka munosabatini tavsiflaydi.

Axloqiy xatti-harakatlarni uyg‘otish uchun tegishli shart-sharoitlarni yaratish, o‘quvchilar hayotini ma‘lum bir tarzda tashkil etish kerak. Axloqiy odat - axloqiy ishlarni bajarishga bo‘lgan ehtiyojni talab qiladigan huquqiy va umuminsoniy normalarga asoslanadi. Odatlar yotoqxon qoidalariga, xulq-atvor madaniyatiga, tartib-intizomga asoslangan bo‘lsa, oddiy bo‘lishi mumkin va o‘quvchida muayyan ahamiyatga ega bo‘lgan faoliyatni amalga oshirishga ehtiyoj va tayyorlikni yuzaga keltirganda murakkab bo‘lishi mumkin.

Odatning muvaffaqiyatli shakllanishi uchun o‘quvchilar harakatga undaydigan motivlar ularning ko‘z o‘ngida muhim bo‘lishi, o‘quvchilar o‘rtasida harakatlarni bajarishga munosabat hissiy jihatdan ijobiy bo‘lishi va agar kerak bo‘lsa, o‘quvchilar natijalarga erishish uchun ma‘lum iroda harakatlarini ko‘rsatishga qodir.

Bolalar ko‘pincha vaziyatni chuqur tushunishga moyil emaslar, bu ularni tasodifiy qarorlar qabul qilishga olib keladi. Xulq-atvorni tanlash ularni o‘rab olgan

ijtimoiy psixologik muhit, tasodifiy tashqi ta'sirlar, ommaviy sevimli mashg'ulotlar, impulsiv rag'batlantirishlar ta'siri ostida amalga oshiriladi. Motivlarning beqarorligi vaziyatga hamroh bo'lgan his-tuyg'ular harakatining kuchli yoki kuchsizligi bilan belgilanadi, masalan, qo'rquv, bu bolani ongli ravishda tanlash va ixtiyoriy harakatni amalga oshirish imkoniyatidan mahrum qiladi. O'quvchilarda erkin axloqiy irodaviy xususiyatlarini tarbiyalashning ma'nosi - ularni o'z-o'zini nazorat qilishga o'rgatish, ichki erkinlikka erishishga, mustaqil fikrga ega bo'lishda yordam berish, axloqiy tuyg'u va e'tiqodga mos ravishda bukilmasdan harakat qilish qat'iyati, jamiyatda kundalik munosabatlarda axloqiy me'yorlarni o'rnatishdir.

Shaxsning axloqi axloqiy tamoyillarga ongli ravishda amal qilishda va axloqiy xulq-atvorning odatiy shakllarida namoyon bo'ladi. Axloqiy tarbiyaning boshlang'ich darajasi, deyarli ichki nazoratsiz, xatti-harakatlarning ongsiz impulslar va tashqi ta'sirlarga bog'liqligi bilan tavsiflanadi. Asta-sekin psixikaning hissiy ongsiz sohasi orqali odatlar va xatti-harakatlarning odatiy shakllari shakllanadi. Rivojlanishning ushbu darajasida odatlar, odatiy harakatlarni kuchaytirish tufayli xatti-harakatlar ustidan qandaydir o'zini o'zi nazorat qilish imkoniyati mavjud. Odatiy xulq-atvor asosida, maqsadli pedagogik ta'sir natijasida bolada axloqiy tafakkur rivojlanadi.

U bilan birgalikda va uning yordami bilan axloqiy tuyg'ular asosida ong va iroda, axloq, halollik, rostgo'ylik, adolatlilik, mehnatsevarlik, intizom, kollektivizm shakllanadi. Shaxsning bu xossalari va fazilatleri ijtimoiy munosabatlar tizimida o'quvchining dunyo bilan faol o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladigan psixologik o'zgarishlarni ifodalaydi. Ular o'quvchi tomonidan ushbu munosabatlarda doimiy ravishda namoyon bo'ladi, o'quvchining xarakter xususiyatlari, shaxsiy ijtimoiy hayotida, odatlar va odatiy xatti-harakatlar shakllarida tan olinadi, mustahkamlanadi.

Axloqiy xulq-atvorning eng yuqori darajasi - bu inqiroz va ekstremal vaziyatlarda ongli ravishda o'zini tuta bilish, qat'iylikni saqlash, axloqiy e'tiqodlarga, me'yorlarda sodiqlikda namoyon bo'ladi. O'quvchilar uchun bunday holatlar axloqiy rivojlanishida doimo paydo bo'ladi va takomillashib, yuksalib boradi. Shaxsning axloqiy shakllanishining mohiyati bolaning tashqi va ichki qarama-qarshiliklarni yengib o'tishidadir. Nafs va burch, ezgulik va yovuzlik, mehr va shafqatsizlik,

muhabbat va nafrat, haqiqat va yolgʻon, xudbinlik va jamoaviylik oʻrtasidagi axloqiy tanlovlarning cheksiz oqimida xarakter xususiyatlari va axloqiy fazilatlar shakllanadi.

Zamonaviy taʼlim amaliyoti tomonidan qabul qilingan kompleks rivojlanish dasturlarini tahlil qilib, shuni xulosa qilishimiz mumkinki, “Axloqiy tarbiya” boʻlimi faqat anʼanaviy prognoz qilingan. Boshqa murakkab dasturlarda axloqiy tarbiya yoʻnalishining mazmuni baʼzi boʻlimlarda parcha kiritilgan. Shunday qilib, axloqiy madaniyatni shakllantirish vazifalari “Jamoaviy rivojlanish” va “Ijtimoiy rivojlanish” boʻlimlarida hal qilingan. Katta maktab yoshdagi oʻquvchining shaxsiy madaniyati asoslarini shakllantirishning maqsad va vazifalariga yoʻnaltirilgan normativ hujjatlar mazmunini tahlil qilish asosida va maqsadlarni, birinchidan, zamonaviy taʼlim dasturlarida taqdim etilgan.

Shunday qilib, oʻquvchilarning axloqiy madaniyatini shakllantirish boʻyicha muayyan ish tizimining dasturlari mazmunida yoʻqligi bolalarning xatti-harakatlarini ongli ravishda nazorat qila olishi bilan tavsiflangan sezgir davrga olib kelishi mumkin va ularning axloqiy tuygʻulari boshqa motivlarga qaraganda koʻproq harakatlantiruvchi kuchga ega boʻlib, oʻqituvchilar eʼtiboridan chetda qolishi mumkin.

XULOSA.

Oʻquvchilarda axloqiy tarbiyani shakllantirish obʼektiv hayot sharoitlari, taʼlim va tarbiya taʼsiri ostida, turli xil faoliyat jarayonida, umuminsoniy madaniyatni oʻzlashtirishda sodir boʻladi va pedagogikaning yaxlit jarayoni sifatida samarali amalga oshiriladi. Umuminsoniy axloq normalari, oʻquvchining butun hayotini ularning yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etish. Demak, tarbiyaviy ishlar axloqiy gʻoyalarni oʻz ichiga olishi va turli va samarali shakllarda, mazmunli va kerakli hissiy boylik bilan olib borilishi kerak.

Oʻquv va ijtimoiy faoliyatining gʻoyaviy-axloqiy mazmunining boyligi, darsdan tashqari mashgʻulotlarning rang-barangligi, oiladagi turmush tarzi bolalar axloqini shakllantirishning eng muhim manbalari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bure R.S., Ostrovskaya L.F. O‘qituvchi va bolalar / R.S. Bure. - M., 1997.- 143 b. 2. Mavlanova R., Voxidova N., Raxmonqulova N. Pedagogika nazariyasi va tarixi Toshkent-2010. 318 b.
2. Ibragimov X., Abdullayeva Sh. Pedagogika nazariyasi. Toshkent-2008.
3. Ivanova T. Nutq madaniyatini tarbiyalash. // Maktabgacha ta'lim. - 1988 yil - 12son.